

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАЛИЛЛАР МАҚБУЛЛИГИГА ДОИР ҚОИДАЛАРНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ

Таджиев Анвар Аминович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Эксперт-
криминалистика бош маркази бош эксперти,
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208331>

Аннотация. Ушбу мақолада жиноят процессида далиллар мақбуллигини таъминлаш масалалари ретроспектив таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикасида илгари амалда бўлган Жиноят-процессуал кодексларининг далиллар мақбуллигига доир нормалари тадқиқ қилинган. Таҳлил ва тадқиқотлар натижаларига кўра муаллифнинг асослантирилган таклиф ва тавсиялари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Жиноят, Далил, мақбуллик, далилларни тўплаш, далилларни текшириш, далилларни баҳолаш, исбот қилиш.

Аннотация. В данной статье анализируются ретроспективные вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве. Анализируются нормы Уголовно-процессуального кодекса ранее действовавший в Республике Узбекистан о допустимости доказательств. По результатам анализа и исследования разработаны авторские обоснованные предложения и рекомендации.

Ключевые слова. Преступление, доказательства, допустимость, собирание доказательств, исследование доказательств, оценка доказательств, доказывание.

Annotation. This article analyzes the retrospective issues of ensuring the admissibility of evidence in criminal proceedings. The norms of the Criminal Procedure Code previously in force in the Republic of Uzbekistan on the admissibility of evidence are analyzed. The norms of the Criminal Procedure Code previously in force in the Republic of Uzbekistan on the admissibility of evidence are analyzed. Based on the results of the analysis and research, the author's reasonable suggestions and recommendations have been developed.

Keywords. Crime, evidence, admissibility, gathering evidence, examining evidence, evaluating evidence, proving.

Жиноят процессида далиллар мақбуллигига доир қоидаларни такомиллаштириш жараёнларининг мукамал асосларга қурилиши ушбу қоидаларнинг пайдо бўлишидан бошлаб шу кунга қадар қандай оғишмалар таъсири остида ривожланганлигининг тарихини чуқурроқ

ўрганишни талаб этади.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “...Ўзбек халқининг неча минг йиллик тарихида қандай мураккаб даврлар, оғир синовлар бўлганини барчамиз яхши биламиз. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи ва биз эришган оламшумул ютуқлар мард ва матонатли халқимиз ҳар қандай қийинчилик, тўсиқ ва синовларни ўз кучи ва иродаси билан енгиб ўтишга қодир, деб баралла айтишга тўла асос беради”¹.

Зеро, кўп асрлик тадрижий тарихий ривожланиш босқичларини босиб ўтган мамлакатимизда мавжуд бўлган қабилалар ва кейинчалик ташкил топган илк давлатчилик тузилмаларининг такомиллашиб бориши баробарида бир қатор ҳуқуқий институтлар ҳам пайдо бўлиб борганини махсус адабиётлардаги маълумотлар тасдиқлайди.

Бироқ, тарихий манбаларни ўрганиш натижаларига кўра жиноят процессида далиллар мақбуллигига доир қоидаларнинг айнан қайси замон ва вақтда вужудга келганлигини аниқ айтиш қийин бўлса-да, бу билан боғлиқ бўлган қоидаларни милоддан аввалги V-VI асрларда ҳам мавжуд бўлганлигини кузатиш мумкин² ва бу даврда мамлакатимиз ҳудудидаги қадимги давлат тузилмаларида жиноят содир этган шахсга жазо чораларини қўллаш одат ҳуқуқи³ нормалари асосида тартибга солинган.

Манбаларга кўра, эрамиздан олдинги VI асрларда узоқ Шарқдаги Амур дарёсидан тортиб Волга бўйларигача ҳамда бутун Кичик ва Ўрта Осиё ерларини ўз ичига олган Турк давлати бўлган ва милоддан олдинги V асрда Олтой ва унинг атрофида “Баланд арава” номли Турк давлати мавжуд бўлган⁴.

Грек тарихчиси Геродот ёзиб қолдирган манбаларга кўра, Марказий Осиёда динга итоат этиш зардуштийлик дини шакллангунга қадар ҳам мавжуд бўлган. Қадимги аждодларимиз эътиқод қилиб келган Митранинг асосий ақидаси ёруғлик, покизалик ва ҳақиқат ҳисобланган⁵. Ҳақиқатга

¹ Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистан” НМИУ, 2016. – Б. 5.

² Икромов Р., Бекмирзаев Н. “Авесто”да қонун ва инсон ҳуқуқлари талқини // Academic research in educational sciences. Volume 2 | Issue 2 | 2021. – Б. 5.

³ Исҳоқов С. А. “Ҳидоя”нинг мусулмон ҳуқуқи манбаи тизимида тугган ўрни // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 2003. – № 2. – Б. 56.

⁴ Икромов Р., Бекмирзаев Н. “Авесто”да қонун ва инсон ҳуқуқлари талқини // Academic research in educational sciences. volume 2 | Issue 2 | 2021. – Б. 6.

⁵ Mitra // <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mitra>.

сажда қилиш – дўстга бўйин эгиш бўлиб, у буюк қонун саналган.

Кейинчалик мамлакатимиз ҳудудидаги давлат тузилмаларига жаҳон динларининг асосларидан бири бўлган зардуштийлик дини ва унинг муқаддас китоби бўлган “Авесто” кириб келган⁶. “Авесто”да фуқаролик, оила ва никоҳ, мулк, ер-сув билан боғлиқ масалалар қаторида жиноят ва жазо масалаларини ҳам тартибга солувчи одат ҳуқуқига оид қоидалар белгиланган⁷.

Хусусан, “Авесто”нинг “Вендидот” китобида жиноий жазо иайинланаётган айбдорнинг айбини исботлаш учун ёзма ва оғзаки далиллар талаб этилган бўлиб, ёзма далилларга шартномалар келтирилган (биринчиси – сўз шартномаси; иккинчиси – қўлда тузилган шартнома; учинчиси – қўй миқдори учун шартнома; тўртинчиси – ҳўкиз миқдори учун шартнома; бешинчиси – инсон миқдори учун шартнома (никоҳ ваъдаси); олтинчиси – қўй миқдори учун шартнома ва дала миқдори бўйича шартнома). Шартномалар уларни тузиш усули ва миқдори бўйича ажратилган. Ҳатто оғзаки келишув ҳам айбдорнинг айбини исботлаш учун далилий аҳамият касб этган⁸.

Бундан ташқари, “Авесто”да белгиланган одат ҳуқуқи нормаларига кўра: “судда айбдорнинг ўз айбини бўйнига олиши, гувоҳларнинг кўрсатувлари, қасам ичиш орқали тасдиқлаш кабилар далил сифатида тан олинган⁹. Суд жараёнида олов, қиздирилган темирни босиш, эритилган қўрғошинни кўкракка қўйиш ва бошқа шу каби қийноқлар қўлланилган”¹⁰.

“Авесто”да белгиланган одат ҳуқуқи нормалари юртимиз ҳудудида мавжуд қадимги давлат тузилмаларида Араблар босқинигача бўлган даврга, яъни эрамизнинг VII–VIII асрига қадар амал қилган.

VIII асрдан то XIX асрнинг охирига қадар, мамлакатимиз ҳудудидаги давлат тузилмаларида жиноят ва жазо тизими одат нормалари билан биргаликда шариат нормалари билан ҳам тартибга солинган¹¹.

⁶ Саидахмедов И. Давлат ва ҳуқуқ тарихи. – Т.: Ўзбекистон, 2006. – Б. 74.

⁷ Икрамов Р., Сапаров Б., Сапаров А. “Авесто”да ҳуқуқий қарашлар // https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_5/806-814.pdf.

⁸ Авеста Вендидад. Перевод А. Г. Виноградова // <https://mybook.ru/author/aleksej-vinogradov-5/avesta-vendidad-perevod-agvinogradova/>.

⁹ Мўминов М.Э. Жиноят процессида далилларни расмийлаштиришнинг процессуал шаклланиши (тарихий жиҳат) // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. – 2010. – № 4. – Б. 77.

¹⁰ Одилқориев Ҳ.Т., Азизов Н.П., Мадиримов Ҳ.Р. Давлат ва ҳуқуқ тарихи: ИИВ Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 24.

¹¹ Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Т.: Фан, 1974. – С. 5; Раҳмонов А. Шариатда инсон ҳуқуқлари // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 1999. – № 3. – Б. 79.

Шариат нормалари мусулмон ҳуқуқига асосланган¹² ва жиноят ишлари бўйича судлов юритилиб, судларга давлат раҳбари (хон ёки амир) томонидан назорат қилинадиган қозилар раислик қилган¹³.

Шариат нормаларида жиноятлар ҳад, таъзир ва қасос кабиларга ажратилган ва ислом ҳуқуқ тизимида ишни юритишда қозининг ўрни катта бўлиб, иш бўйича якуний қарор чиқаришда мутлақ ҳуқуқларга эга бўлган¹⁴. Қозилик судларида иш бўйича тўпланган далиллар текширилган ва уларнинг ҳаққонийлиги баҳоланган ҳамда асрлар давомида қозилик судларида иш юритиш тартиб-қоидалари, тамойиллари, қозилик мақоми ва бу мансаб эгаларининг одоб-ахлоқига оид талаблар такомиллашиб, сайқалланиб борган¹⁵.

Юртимиз ҳудудлари чор Россияси бошқарувига ўтганидан кейин жиноят ишларини суд тартибида кўриб чиқишнинг янги тартибларига оид қатор қонунчилик ҳужжатлари қабул қилиниб, ижрога қаратилган.

Бироқ, бу даврда ҳам суд ишларининг қозилар томонидан шариат ва одат нормалари асосида кўриб чиқиш ишлари давом эттирилган¹⁶.

Юридик адабиётларга кўра, юртимиз ҳудудидаги давлат тузилмаларида жиноят ишларини юритишда одат ҳамда шариат нормалари қаторида айрим қонун ёки унинг кучига тенглаштирилган нормаларга ҳам амал қилинганлиги билан боғлиқ маълумотлар ҳам учраб туради.

Хусусан, бундай ҳужжатлар сифатида 1206 йилдаги Чингизхон томонидан яратилган “Ясо қонунлари”, Амир Темур томонидан жорий этилган “Темур тузуклари” ва хонликлардаги қонун ости ҳужжатлари билан суд ва улар томонидан тайинланиши назарда тутилган жазо чораларини тартибга солувчи оғзаки ёки ёзма фармонларни¹⁷ кўрсатиш мумкин.

Бу каби ҳужжатларда белгиланган ҳуқуқий нормалар асосида жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсларга нисбатан одат ёки шариатда

¹² Қаранг: *Исхаков С.А.* Мусулмон ҳуқуқи: ИИВ Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – Б. 41-51.

¹³ *Одилқориев Ҳ.Т., Азизов Н.П., Мадиримов Ҳ.Р.* Давлат ва ҳуқуқ тарихи: ИИВ Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 119.

¹⁴ Мухтасар (шариат қонунларига қисқача шарҳ). Нашрга тайёрловчилар Рашид Зоҳид, Акрам Деҳқон: – Т., 1994 й. – Б. 283-284.

¹⁵ *Синдаров К., Қиличев Б.* Қозилик одоблари // <https://sudyalaroliykengashi.uz/uz/publications/ozilik-odoblari>.

¹⁶ *Бахронов Х.* Мустамлакачиликдан – мустақилликкача: Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигининг ривожланиш тарихи. – Т.: “Фалсафа ва ҳуқуқ” нашриёти, 2007. – Б. 13-14.

¹⁷ *Муқимов З.* Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003. – Б. 97, 137.

белгиланмаган жазолар тайинланган.

Чор Россияси истилосидан сўнг эса мамлакатимиз худудида император Александр II томонидан амалга оширилган ислохотлар замирида 1864 йилнинг 20 ноябрида қабул қилинган Суд ишларини юритиш низоми¹⁸ ҳам татбиқ этила бошлаган. Ушбу ҳужжатда бевосита **далиллар мақбуллигига** доир қоидалар белгиланмаган бўлса-да, унинг жиноят ҳодисасини текшириш деб номланган IV бобида ашёвий далилларни тўплашнинг процессуал тартиби ва уларга қўйиладиган талабларга оид процессуал қоидалар белгиланганлигини кўриш мумкин.

Ҳолбуки, Суд ишларини юритиш низомининг **26-моддасида** ноқонуний ҳукм қилинган маҳкумларга уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини тиклаш ҳуқуқи берилганлиги, **90-моддасида** шахснинг ҳимояланиш ҳуқуқи таъминлашининг белгиланганлиги, **102-моддасида** айбланувчига кўрсатув бериш ёки бермаслик ҳуқуқи берилганлиги, **351-моддасида** шахснинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг таъминлашга доир қоида ҳамда **410-моддасида** таржимон хизматидан фойдаланиш ҳуқуқининг белгиланганлиги ҳам Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят-процессуал кодексидаги далиллар мақбуллигини белгиловчи процессуал қоидаларга мос келади десак хато бўлмайди.

Бундан ташқари, Суд ишларини юритиш низомида далилларни баҳолаш ва текширишга оид процессуал қоидалар ҳам белгиланган бўлиб, унинг **47-моддасида** Агар айбланувчи жинойий ҳаракатларини эслай олмаса ёки айбловни тасдиқловчи **далиллар етарли бўлмаса**, судья маҳаллий полицияга ишда барча керакли маълумотларни тўплашга топшириқ бериши мумкинлиги қайд этилган ҳамда Суд ишларини юритиш низомининг 80, 253, 299, 425-моддаларида **далилларнинг ишончлилиги** ва 682-моддасида **далилларни текшириш** билан боғлиқ айрим қоидалар тартибга солинган.

Зеро, судьянинг маҳаллий полицияга ишда барча керакли маълумотларни тўплашга топшириқ бериши мумкинлигига доир қоидалар ҳам кўриб чиқиладиган жиноят иши доирасида тўпланган ва уларнинг мажмуи ишни қонуний ҳал қилиш учун етарли деб ҳисобланмаётган аввалги далилларни **текширишга қаратилганлигини** ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Суд ишларини юритиш низомини ўрганиш натижалари ва унда

¹⁸ Российское законодательство X–XX веков. Т.8. Судебная реформа. – М.: Юрид. Лит., 1991. – С. 118-

далиллар билан боғлиқ процессуал қоидаларни ўрганиш асосида ушбу даврдаги процессуал қонунчиликда далиллар мақбуллиги билан боғлиқ процессуал тартиб таомиллар белгиланмаган аммо далиллар ушбу ҳужжатдаги процессуал талаблар асосида тўпланган, текширилган ва баҳоланган деган хулосага келиш мумкин.

Суд ишларини юритиш низомида белгиланган процессуал талаблар асосида судья тўпланган далилларни текширилишини ва уларни исбот қилиниши керак бўлган ҳолатларни исботлаш учун етарлиги нуқтаи-назаридан баҳоланишини таъминлаган.

Таъкидлаш ўринлики, 1917 йилдаги октябрь воқеаларидан сўнг Ўзбекистон ҳудудида Туркистон АССР, Бухоро ва Хоразм ХСРлари ташкил этилиб, уларда қозилик судлари ва ҳарбий революцион трибуналлар билан бир вақтда фаолият юрита бошлаган бўлса-да, Туркистон АССРда 1919 йилда қозилик судларига барҳам берилган ва ҳудудда халқ судлари ва ҳарбий революцион трибуналлар фаолият юритган¹⁹.

Мамлакатимиз ҳудудида жиноят процессуал қонунчилик соҳасида 1922 йилда ислохотлар ўтказилиб, илк кодификациялаштирилган РСФСР Жиноят-процессуал кодекси қабул қилинган.

Бироқ, ушбу ҳужжатда ҳам далиллар мақбуллигига алоҳида нормалар ажратилмаган бўлса-да, унинг бугунги кундаги қонунчиликда белгиланган талабларига ўхшаш процессуал қоидалар тартибга солинганлигини кўриш мумкин. Хусусан, 1922 йилдаги РСФСР Жиноят-процессуал кодексининг 61-моддасида²⁰ “қасам ичиш” далил сифатида мақбул ҳисобланмаслиги белгиланган.

РСФСРнинг 1922 йилдаги Жиноят-процессуал кодекси мамлакатимиз ҳудудида 1926 йилгача²¹ амал қилган. Чунки, 1926 йилнинг 16 июнида Ўзбекистон ССРнинг биринчи Жиноят-процессуал кодекси қабул қилинган²² ва бу ҳужжат ўша йилнинг 1 июль санасидан кучга кирган.

Бироқ, 1926 йилдаги Ўзбекистон ССР Жиноят-процессуал кодекси ва 1922 йилдаги РСФСР Жиноят-процессуал кодексининг матни ва нормалари деярли бир-биридан фарқ қилмаган.

¹⁹ Чутбаев М.Р. Дастлабки терговда шахс ҳуқуқлари чеклашни ҳуқуқий тартибга солинишининг ретроспектив таҳлили // <https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/6565/6206>.

²⁰ Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР // Собрание Указаний и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. – Т., 1922.

²¹ Бахронов Х. Мустахлақчиликдан – мустақилликкача: Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигининг ривожланиш тарихи. – Т.: “Фалсафа ва ҳуқуқ” нашриёти, 2007. – Б. 69.

²² Уголовный процессуальный кодекс Узбекской ССР. – Самарканд, 1927. – С. 72.

Хусусан, Б.А.Ражабовнинг таъбири билан айтганда “1922 йилдаги ЖПКнинг 62-моддасидаги далилларнинг тушунчаси ва уларнинг турлари, 1926 йилдаги ЖПКнинг 56-моддасига, 63-моддасидаги далилларни тўплаш, уларни сақлаш ва кўриб чиқиш билан боғлиқ процессуал қоидалар, 1926 йилдаги ЖПКнинг 57-моддасига, 81-моддасидаги тергов ҳаракатлари ва суд муҳокамаси жараёнида баённомалар юритишнинг мажбурийлиги, 1926 йилдаги ЖПКнинг 75-моддасига, 82-моддасида далилларни баённомада қайд этиш, 1926 йилдаги ЖПКнинг 76-моддасига, 83-моддасидаги баённомаларнинг раислик қилувчи ва котибнинг имзолари билан тасдиқланиши билан боғлиқ процессуал қоидалар, 1926 йилдаги ЖПКнинг 77-моддасига сўзма-сўз бир хил ҳолатда тузилган”²³.

Зеро, 1922 йилдаги сингари 1926 йилдаги Жиноят-процессуал кодексида ҳам далиллар мақбуллиги билан боғлиқ қоидалар алоҳида белгиланмаган.

Ўзбекистон ССРда навбатдаги Жиноят-процессуал кодекси 1929 йил 29 июнда қабул қилиниб²⁴, шу йил 1 августда кучга киритилган. Ушбу қонуннинг 3-боби далилларни тўплашга бағишланган бўлиб, унинг 22-моддаси 2-қисмида²⁵ қандай далиллар иш бўйича номақбул ҳисобланиши белгиланган ва номақбул далиллар сифатида агентура (тезкор-қидирув маълумотлар) ишловлари натижалари, аноним аризалар, тахмин ва фаразларга асосланган маълумотлар кўрсатилган.

Бундан ташқари, 1926 йилдаги Жиноят-процессуал кодексининг қуйидаги моддаларида далиллар мақбуллигига доир процессуал қоидалар тартибга солинганлигини кузатиш мумкин, яъни:

24-моддасида жисмоний ва руҳий нуқсонга эга фуқароларни иш бўйича сўроққа чақириш сўроқ қилиш мумкин эмаслиги;

26-моддасида сўроқ қилиш пайтида таҳдид ва зўрлик қилмаслик агарда бу каби ҳолатлар кузатилса терговни амалга ошираётган шахс жинойий жавобгарликка тортилиши мумкинлиги;

39-моддасида шахсий тинтув ва гувоҳлантириш тергов ҳаракатлари шахсни ечинтириб яланғочлаш билан боғлиқ ҳолатда ўтказилганда бошқа жинсдаги иштирокчиларнинг қатнашишининг тақиқланиши белгиланган.

Зеро, 1926 йилдаги Жиноят-процессуал кодекси талабларига

²³ Ражабов Б.А. Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш: Юридик фанлар бўйича докторлик (DSc) диссертацияси. – Т., 2019. – Б. 57.

²⁴ Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – С. 46.

²⁵ Уголовный процессуальный кодекс Узбекской ССР. – Т.: Узбекистан, 1929. – С. 52.

мувофиқ ушбу ҳолатларда тўпланган далиллар номақбул деб ҳисобланган ва ҳар қандай ҳолатларни исботлаш мақсадида фойдаланиш тақиқланган.

1959 йил 21 май куни Ўзбекистон ССР Олий Кенгашининг бешинчи чақириқ 11-сессиясида 12 бўлим, 33 боб ва 425 моддадан иборат бўлган Ўзбекистон ССРнинг учинчи Жиноят-процессуал кодекси²⁶ қабул қилиниб, 1960 йилнинг 1 январидан бошлаб кучга киритилган.

Ушбу кодекс 1922, 1923, 1926, 1929-йилларда қабул қилинган ва амалда бўлган жиноят-процессуал қонунларга нисбатан мукамал бўлиб, ҳар бир модда алоҳида ном остида тартиблаштирилган²⁷.

1959 йилдаги Ўзбекистон ССР Жиноят-процессуал кодексида ҳам далиллар мақбуллигига доир алоҳида нормалар белгиланмасдан, бу билан боғлиқ бўлган қоидалар “жиноят иши бўйича далиллар” деб номланган 3-бобнинг таркибидаги айрим моддаларда акс эттирилган²⁸.

Хусусан, 1959 йилдаги Ўзбекистон ССР Жиноят-процессуал кодексининг:

52-моддасида (далилни баҳолаш) ҳеч бир далилнинг олдиндан белгилаб қўйилган кучга эга бўлмаслиги;

53-моддасида (гувоҳнинг кўрсатувлари) гувоҳнинг аниқ манбасини кўрсатиб бера олмайдиган кўрсатувларидан мақбул далил сифатида фойдаланиб бўлмаслиги;

57-моддасида (айбланувчининг кўрсатувлари) ишда тўпланган далиллар мажмуи билан тасдиқланмаган айбланувчининг айбини бўйнига олганлиги тўғрисидаги кўрсатувларидан далил сифатида фойдаланилмаслиги;

164-моддасида (гувоҳлантириш) шахсни ечинтириб яланғочлаш билан боғлиқ гувоҳлантирилувчининг ишида иштирок этувчи холисларнинг жинси бир хил бўлиши белгиланганлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят-процессуал кодексидаги далиллар мақбуллигини белгиловчи процессуал қоидалар билан ҳамоҳангдир.

Таъкидлаш жоизки, 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган ва 1995 йилнинг 1 апрелидан кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси далиллар мақбуллиги масаласига алоҳида эътибор қаратилиб, унинг 95-моддасининг биринчи қисмида “...Ҳар бир

²⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР // Ведомости Верховного Совета УзССР, 1959, №6. – С. 3.

²⁷ *Rashidov B., Abduvahobov Sh. Mutaxassis huquqiy maqomining retrospektiv tahlili* // <https://huquqburch.uz/mutaxassis-huquqiy-maqomining-retrospektiv-tahlili/>.

²⁸ Уголовный кодекс Узбекской ССР; Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (с изм. и доп. на 1 ноября 1983 г.). – Т., 1983. – С. 188-197.

далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончилиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим”лиги²⁹ белгиланди.

Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 31 декабрдаги “Адвокатура институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-198-сон Қонуни³⁰ асосида Жиноят-процессуал кодекси 95-моддасига янги таҳрирда “Далиллар белгиланган тартибда тўпланган ва ушбу Кодекснинг 88, 90, 92-94-моддаларида назарда тутилган шартларга мувофиқ бўлсагина, улар мақбул деб эътироф этилади” учинчи қисм киритилиб, далиллар мақбуллигига қўйиладиган талаблар аниқлаштирилди ва такомиллаштирилди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-470-сон Қонуни³¹ асосида Жиноят-процессуал кодекси “Далилларнинг мақбул эмаслиги” деб номланган мутлақо янги 95¹-модда билан тўлдирилди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига киритилган мазкур ўзгартишлар сабабли мамлакатимизда далиллар мақбуллигига доир процессуал қоидаларнинг асослари янада мустаҳкамланишига эришилди.

Мамлакатимиз ҳудудида тарихий даврларда амалда бўлган 1922 йилдаги РСФСР ЖПК, 1926, 1929, 1959 йиллардаги Ўзбекистон ССР ва 1994 йилда қабул қилинган амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексларини ўзаро қиёслаш асосида амалга оширилган таҳлиллардан келиб чиқиб, жиноят-процессуал ҳуқуқи тарихида далиллар мақбуллигига доир процессуал қоидаларнинг тарихий ривожланиш босқичларини шартли равишда қуйидагича бешта босқичга ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқдир:

биринчи босқич, эрамиздан олдинги VI асрларгача бўлган босқич бўлиб, ушбу даврда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган қадимги давлат

²⁹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <http://lex.uz>.

³⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 31 декабрдаги “Адвокатура институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-198-сон Қонуни // <http://lex.uz>.

³¹ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-470-сон Қонуни // <http://lex.uz>.

тузилмаларида (манбаларга кўра Турк давлати) судлов ишларини юритиш фақат одат нормаларига асосланган (ҳақиқатга сажда қилиш буюк қонун саналган);

иккинчи босқич, эрамиздан аввалги VI асрдан эрамизнинг VIII асрига қадар бўлган босқич бўлиб, ушбу даврда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган қадимги давлатларда судлов ишларини юритиш одат нормалари билан бир қаторда зардўштийлик динининг ғоялари билан йўғрилган “Авесто”да белгиланган қоидалар асосида тартибга солинган;

учинчи босқич, VIII асрдан то XIX асрнинг охирига қадар бўлган даврни қамраб олиб, бу даврда мамлакатимиз ҳудудидаги судлов ишларини юритиш ислом динининг тартиб таомиллари асосида шакллантирилган шариат нормалари билан тартибга солинган. Бу давр мамлакатимиз ҳудудига араблар истилоси ва бунинг натижасида ислом динининг ёйилиши ва ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида шариат нормаларига асосланиб иш юритилиши билан ажралиб туради;

тўртинчи босқич, юртимиз ҳудудлари чор Россияси бошқарувида ўтишидан мустақиллик кўлга киритилгунга қадар вақт оралиғини қамраб олиб, бу даврда Россия қонунлари амал қилиниши бошланган ва шариат нормаларига амал қилиш босқичма-босқич тугатилган, жиноят-процессуал нормалар кодификациялаштирилган ҳолда қабул қилинган; бешинчи босқич, мустақиллик ва ундан кейинги давр. Ушбу босқич суд-ҳуқуқ соҳасида демократия ва инсон ҳуқуқлари устуворлигини қатъий таъминлашга қаратилган замонавий ислохотлар, жиноят-процессуал нормаларнинг энг сўнгги талаблар асосида такомиллаштирилиши, инсонни энг олий қадрият сифатида талқин қилган ҳолда ҳуқуқ ва эркинлари кафолатларини кучайтиришга қаратилган ўзгартишларнинг киритилиб борилаётганлиги билан ўзига хослигини кўрсатади.

Список литературы / References:

1. Rashidov B., Abduvahobov Ш. Mutaxassis huquqiy maqomining retrospektiv tahlili // <https://huquqburch.uz/mutaxassis-huquqiy-maqomining-retrospektiv-tahlili/>.
2. Mitra // <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mitra>.
3. Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Т.: Фан, 1974. – 109 с.
4. Авеста Вендидад. Перевод А.Г.Виноградова // <https://mybook.ru/author/aleksej-vinogradov-5/avesta-vendidad-perevod-agvinogradova/>.

5. Бахронов Х. Мустамлакачиликдан – мустақилликкача: Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигининг ривожланиш тарихи. – Т.: “Фалсафа ва ҳуқуқ” нашриёти, 2007. – Б. 69.
6. Икрамов Р., Бекмирзаев Н. “Авесто”да қонун ва инсон ҳуқуқлари талқини // Academic research in educational sciences. volume 2 | Issue 2 | 2021. – Б. 6.
7. Икрамов Р., Сапаров Б., Сапаров А. “Авесто”да ҳуқуқий қарашлар // https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_5/806-814.pdf.
8. Исхаков С.А. Муслмон ҳуқуқи: ИИВ Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – Б. 41-51.
9. Исхаков С.А. “Ҳидоя”нинг муслмон ҳуқуқи манбаи тизимида тутган ўрни // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 2003. – № 2. – Б. 56.
10. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимида киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистан” НМИУ, 2016. – Б. 5.
11. Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003. – Б. 97, 137.
12. Мўминов М.Э. Жиноят процессида далилларни расмийлаштиришнинг процессуал шаклланиши (тарихий жиҳат) // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. – 2010. – № 4. – Б. 77.
13. Мухтасар (шариат қонунларига қисқача шарҳ). Нашрга тайёрловчилар Рашид Зоҳид, Акрам Деҳқон: – Т., 1994 й. – Б. 283-284.
14. Одилқориев Ҳ.Т., Азизов Н.П., Мадиримов Ҳ.Р. Давлат ва ҳуқуқ тарихи: ИИВ Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013.
15. Ражабов Б.А. Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш: Юридик фанлар бўйича докторлик (DSc) диссертацияси. – Т., 2019. – Б. 57.
16. Раҳмонов А. Шариатда инсон ҳуқуқлари // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 1999. – № 3. – Б. 79.
17. Российское законодательство X–XX веков. Т.8. Судебная реформа. – М.: Юрид. Лит., 1991. – С. 118-251.
18. Саидахмедов И. Давлат ва ҳуқуқ тарихи. – Т.: Ўзбекистон, 2006. – Б. 74.
19. Синдаров К., Қиличев Б. Қозилик одоблари // <https://sudyalaroliykengashi.uz/uz/publications/ozilik-odoblari>.

20. Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР // Ведомости Верховного Совета УзССР, 1959, №6. – С. 3.
21. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР // Собрание Указаний и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. – Т., 1922.
22. Уголовный кодекс Узбекской ССР; Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (с изм. и доп. на 1 ноября 1983 г.). – Т., 1983. – С. 188-197.

